

← Retour ↶ ↷ ↵ 📧 ☆ 📁 🗑️ 🛡️ ... ⬆️ ⬇️ ✕

📁 Boîte de réception

Research on the SADC Free Trade Area 📎

👤 Tapiwa Samanga
À : moi, Cc : Jabulani · ven. 4 janv. 2019 à 20:07 ✓ ☆ ...

Hello Mr Moma

Further to your questions to the SADC Secretariat's Executive Secretary we provide the attached responses.

If there are any clarifications required please get in touch with Jabulani or myself.

Regards

1 pièce jointe Télécharger ⬇️

👤 Jose Abel Moma
À : Tapiwa, Cc : Jabulani · sam. 5 janv. 2019 à 22:32 ✓ ☆ ...

Mr. Tapiwa Samanga, Director of Industrial Development and Trade,
Thank you so much for your feedback and for the very important answers that will effectively contribute to my thesis.
Sincerely,
José Moma

Afficher le contenu tronqué ▾

Répondre ↩️ Répondre à tous ↶ Transférer ↷

Suivis Contacts Plus

- 📧 Boîte d...
- 📧 Messa...
- 🗑️ Brouill...
- 🗑️ Corbei...
- 🛡️ Spam
- 📁 Dossiers
- ...